

Warum wir in den Digital Humanities messen (sollten)

Gius, Evelyn

evelyn.gius@tu-darmstadt.de

Technische Universität Darmstadt, Deutschland

ORCID: 0000-0001-8888-8419

Geisteswissenschaftliche Analysen als Messverfahren

In den Digital Humanities sind Analysezugänge zumeist datenbasiert. Die damit verbundenen Herausforderungen werden unter dem Begriff der Formalisierung, der Modellierung oder auch der Operationalisierung thematisiert (vgl. u.a. Ciula et al. 2018, Gerstorfer & Gius 2025, Flanders & Jannidis 2019, Jacke 2025, Moretti 2013, Pichler & Reiter 2022). Ebenso werden Workflows entwickelt, die Verfahren für spezifische Forschungsprojekte nachzeichnen.

Dieser Beitrag möchte auf die Nützlichkeit der Erkenntnisse und Annahmen der Messtheorie verweisen, die sich unabhängig von konkreten Forschungsfragen mit den Bedingungen des Messens von Eigenschaften beschäftigt. Messtheorie ermöglicht die Entwicklung eines generellen Analyse-Workflows und damit auch einen Weg aus der Disparität von fachwissenschaftlicher Expertise und Quantifizierung. Ein Verständnis von Analyseverfahren als Messverfahren ermöglicht es, Analyseverfahren im messtheoretischen Sinn als die konzeptionelle Grundlage für die Gestaltung eines Forschungsprozesses zu betrachten, der konkret genug ist, um Ansatzpunkte für die Forschung in den Digital Humanities zu bieten. Bereits Franco Moretti hat in seinem das Problem der Operationalisierung ins Bewusstsein der Community bringenden Beitrag festgestellt, dass durch Messverfahren abstrakte theoretische Konzepte in messbare Einheiten übersetzt werden können (Moretti 2013). Damit verweist er auf das Kernprinzip von Messverfahren: Die Transformation von empirischen Eigenschaften in Informationen (Mari et al. 2023:24). Diese sind auch in der *Basis Evaluation Equation* abgebildet, die die Grundlage aller messtheoretischen Überlegungen ist (Mari et al. 2023:41):

Gemessene Eigenschaft eines Objekts = Gemessener Wert

Dies scheint banal, aber bei genauerer Betrachtung ergeben sich daraus relevante Herausforderungen für die Umsetzung. So scheint Moretti Messen im Sinne des „Operationalism“ von Bridgman zu verstehen, bei dem die Definition eines Phänomens mit dem für seine Feststellung entwickelten Messverfahren gleichgesetzt wird. Das führt dazu, dass

im Zweifelsfall ein stark reduziertes oder gar ersetztes Verständnis – wie etwa bei den sogenannten „proxies“ bei Moretti (2013:104) – des zu messenden Phänomens in Anschlag gebracht und nicht das Phänomen selbst gemessen wird. Dabei besteht zumindest aus messtheoretischer Sicht kein Grund für diese Verschiebung. Vielmehr ist es, messtheoretisch betrachtet, unter bestimmten Umständen grundsätzlich möglich, Eigenschaften zu messen, die ein Untersuchungsobjekt hat.

Im Folgenden skizziere ich deshalb, basierend auf Mari et al. (2023), ein Messverfahren, welches auch für die Digital Humanities fruchtbar ist. Damit sollen Überlegungen zu generellen Herausforderungen in Analyseverfahren in den Digital Humanities (vgl. z. B. Gius 2019, Piotrowski 2019 sowie die bereits genannten Beiträge zu Operationalisierung und Modellierung) ergänzt werden: Der messtheoretische Ablauf von Input zu Output ermöglicht es, jene Stellen zu benennen, an denen die entsprechenden Vorschläge umgesetzt werden können, und diese an geeigneten Fragen auszurichten. Dieser Ablauf kann unabhängig von der gewählten wissenschaftlichen Methode genutzt werden: Er bietet eine konkrete Möglichkeit, wissenschaftliche Methoden zu entwickeln. Die für die Diskussion des Zugangs genutzten Beispiele stammen hauptsächlich aus dem Gebiet der Computational Literary Studies. Sie gelten jedoch zum Teil darüber hinaus und vergleichbare Beispiele sind auch in allen anderen Bereichen der Digital Humanities zu finden.

Was Messen nicht ist

In Argumenten gegen Messverfahren in den Geisteswissenschaften wird häufig eines oder mehrere der drei folgenden Argumente genutzt: (1) Messen bedeute Quantifizierung, (2) Messen decke (ausschließlich) bereits bestehende Wahrheiten auf und (3) Messen sei zu einfach, also reduktionistisch. Diese Einwände sollen nun genauer betrachtet werden, da sie messtheoretisch nicht haltbar sind.

Messen muss nicht quantifizieren

Das Ergebnis einer Messung kann eine Zahl sein, aber das ist nicht notwendigerweise so. Zudem sind Zahlen hier nicht gleich Zahlen. Die Messung des Leseverständnisses, welches Mari et al. (2023) als nicht-naturwissenschaftliches Beispiel diskutieren, erfolgt zum Beispiel oft auf Likert-Skalen mit 5 graduellen Klassen. Diese Klassen werden zwar als Zahlen dargestellt, aber die Zahlen auf der Skala sind ordinal und drücken entsprechend nur eine Reihung aus. Skalen für Messergebnissen können neben solchen ordinalen Einstufungen auch Klassifizierungen in nominale Kategorien vorgeben, für welche Zahlen gar keine Rolle spielen – etwa bei der Klassifizierung eines literarischen Genres als Roman oder Novelle. Messergebnisse, die nicht oder nur bedingt in Zahlen resultieren, sind ebenfalls valide, auch wenn sie keine oder nur reduzierte mathematische Operationen erlauben. Dass dies in den Digital Hu-

manities ebenso wie in anderen Bereichen z. B. durch die – statistisch nicht zulässige – Berechnung von Mittelwerten aus Ordinalskalen oft ignoriert wird, ist kein Argument gegen nicht-quantitative Messergebnisse, sondern ein Fehler in deren Weiterverarbeitung.

Messen deckt keine bestehenden Wahrheiten auf

Auch wenn insbesondere quantitative Messergebnisse manchmal so auf uns wirken: Messverfahren "enthüllen" keine wahren Werte, die in einer vorher noch nicht zugänglichen Form der Welt vorliegen. Vielmehr werden in einem Messverfahren Werte innerhalb eines festgelegten Rahmens konstruiert. Betrachtet man etwa die Eigenschaft "Länge" eines Buches, so kann diese in Seiten, Zeichen, Token oder Kapiteln gemessen werden. Alle daraus resultierenden Ergebnisse sind gültig, aber keines ist *per se* besser. Die Wahl des Maßes ist durch die Ziele und Annahmen in der Messprozedur bedingt. Messergebnisse sind deshalb nur innerhalb ihres Modellkontexts gültig. Für die Computational Literary Studies bedeutet dies, dass nicht angenommen werden kann, dass ein Sentimentwert, ein Maß für die Figurenzentralität oder ein Narrativitätsgrad unabhängig von den genutzten Methoden und Annahmen aussagekräftig ist. Das gilt genauso für die Temperaturmessung, nur hat sich dort die Forschungscommunity auf eine standardisierte Skala geeinigt, aus der entsprechende Kalibrierungen für alle Messverfahren abgeleitet werden. Deshalb hat die Temperaturmessung für die meisten Laien einen Anschein objektiver Gültigkeit.

Messen ist nicht reduktionistisch

Insbesondere in den Geisteswissenschaften werden (Mess-)Verfahren der Digital Humanities oft als nicht geeignet kritisiert, da sie die Komplexität der betrachteten kulturellen Artefakte in ungeeignetem Maße reduzieren und ihnen deswegen nicht gerecht würden. Das mag im Einzelfall stimmen, ist aber kein Argument gegen Messverfahren. Wie Hasok Chang (2004) in seiner Geschichte der Temperaturmessung zeigt, war auch die Erzeugung einer scheinbar einfachen Zahl für die Temperaturangabe das Ergebnis komplexer, iterativer Prozesse, die lange umstritten waren, bevor es zu einer Einigung kam.

Die drei diskutierten Punkte eignen sich entsprechend nicht als Argument gegen Messverfahren in den (digitalen) Geisteswissenschaften. Worauf sie aber zu Recht hindeuten und was ernst genommen werden muss, ist, dass Messung kein neutraler Prozess ist. Die Etablierung eines Messverfahrens beinhaltet Entscheidungen darüber, was wichtig ist, wie es erkannt werden sollte und wie es dargestellt werden sollte. Werden diese Entscheidungen nicht geeignet qualifiziert, riskiert jedes Messverfahren – in den Digital Humanities genauso wie in der Physik – einen naiven Empirismus oder eine sinnlose Quantifizierung.

Was Messen ist

Messverfahren

Ein Messverfahren ist im Wesentlichen eine strukturierte Umwandlung von empirischen Eigenschaften eines Objekts in Werte innerhalb eines bestimmten Modells, wie etwa bei der Angabe der Umgebungstemperatur in Grad durch ein Thermometer. Mari et al. (2023:24) beschreiben Messen als ein Input-Prozess-Wert-System: Eine Eigenschaft eines Objekts der realen Welt wird von einem Instrument erfasst, über ein Modell kodiert und als Wert wiedergegeben (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Der Messprozess (angelehnt an Mari et al. 2023)

Der Messprozess beginnt also mit einer beobachtbaren Eigenschaft eines realen Objekts und führt über Transduktion, Skalenabbildung und Kalibrierung zu einem Wert, der diese Eigenschaft in abstrakter Form repräsentiert. Dadurch findet eine Übertragung von einer empirisch erfassbaren Eigenschaft in einen Informationswert wie eine Zahl oder eine Kategorie statt.

Die drei Schritte, mit denen ein Messprozess umgesetzt wird, sind:

Transduktion (rein empirisch): Ein Messgerät tritt mit dem Messgegenstand in Wechselwirkung, indem es auf eine Eigenschaft des Gegenstands empfindlich reagiert. Diese Eigenschaft wird durch eine Zustandsänderung des Geräts in eine andere Eigenschaft (die Anzeige) umgewandelt. Zum Beispiel wandelt ein Thermometer die Temperatur eines Objekts in die Längenausdehnung einer Flüssigkeitssäule (Anzeige) um oder ein Multiple-Choice-Test wandelt die Lesekompetenz einer Person in ein Antwortverhalten um, das sich als Muster gesetzter Markierungen auf einem Antwortbogen zeigt.

Anwendung der Skala (empirisch und informativ): Die Anzeige des Messgeräts wird bestimmten Informationswerten auf einer definierten Skala zugeordnet, wodurch aus beobachtbaren Veränderungen interpretierbare Daten entstehen.

Zum Beispiel wird die Ausdehnung der Thermometerflüssigkeit einer bestimmten Temperatur in Grad Celsius zugeordnet oder beim Multiple-Choice-Test zum Leseverständnis wird das Antwortmuster – also die Kombination der gesetzten Kreuze auf den vorgesehenen Kästchen – systematisch erfasst. Dieses Muster wird mithilfe eines Bewertungsschlüssels analysiert, um festzustellen, welche Aufgaben richtig oder falsch beantwortet wurden, sodass eine Punktzahl vergeben werden kann.

Berechnung der Kalibrierfunktion (rein informativ):

Da Anzeige und Messgröße meist unterschiedliche Arten von Eigenschaften sind, wird die Anzeige mithilfe einer Kalibrierfunktion in einen gemessenen Wert umgerechnet. Zum Beispiel wird gemessene Flüssigkeitshöhe im Thermometer durch eine Kalibrierfunktion in einen Temperaturwert übersetzt oder die Einzelergebnisse des Antwortmusters werden durch eine Bewertungsfunktion in einen Gesamtwert für Lesekompetenz überführt. Die erhaltenen Werte können, wie bereits erwähnt, Zahlen oder auch andere Werte wie Kategorien sein. Die Kalibrierfunktion ist in etablierten Messverfahren nicht mehr sichtbar, wenn die Abbildung auf Skalen (Schritt 2) bereits die kalibrierte Skala (z. B. Celsius) nutzt.

Um eine derartige Transformationsprozedur von einer empirischen Eigenschaft auf einen Informationswert umzusetzen, bedarf es eines entsprechenden – auf den ersten Blick vielleicht nicht offensichtlichen – Zusammenspiels zwischen Theorie, Empirie und Modellierung.

Spätestens hier sollte deutlich werden, dass die Entwicklung eines Messverfahrens der Etablierung eines typischen Workflows in den Digital Humanities entspricht, etwa bei der Korpusannotation oder zur stilometrischen Textanalyse. Diese Tatsache alleine sorgt allerdings noch nicht dafür, dass ein solcher Digital Humanities-Workflow messtheoretischen Ansprüchen genügt. Die Qualität des Messverfahrens hängt an der konsequenten Implementierung der Transformationsprozedur.

Messen in den Digital Humanities

Messen ist durch das Zusammenspiel aus Theorie, Empirie und Modellierung grundsätzlich *kontextabhängig*. Nach Mari et al. (2023:169) ist Messen eine epistemische Aktivität, die durch die Modellierung von Eigenschaften angetrieben wird. Selbst etwas scheinbar Objektives wie Temperatur beruht auf vereinbarten Verfahren bzw. Messprozeduren, die historisch und sozial konstruiert sind (Chang, 2004).

In diesem Sinne ermöglichen es Messprozeduren auch den Digital Humanities, verschiedene empirische Ansätze in einem kohärenten Analyserahmen zu koordinieren. Oder, etwas konkreter: literarische Konzepte wie Narrativität, Fokalisierung oder auch Figuren lassen sich ebenso wie Temperatur messen, nachdem eine entsprechende Messprozedur entwickelt wurde. Im Unterschied zur Temperatur ist es allerdings so, dass wir für die meisten literarischen Phänomene kein gemeinsam festgelegtes Messverfahren und insbesondere keine definierten Messwerte haben. Während Temperaturwerte inzwischen als internationaler Standard bestimmt sind, sind wir weit davon entfernt, den Grad an Narrativität literarischer Texte mit einer vergleichbaren Verbindlichkeit festzulegen. Dabei ist dies grundsätzlich möglich.

Aber auch hier ist ein Bezug zur Temperaturmessung hilfreich: Ursprünglich dachte man, dass Temperatur eine subjektive Größe und entsprechend nicht allgemein feststell-

bar sei. Ab dem 17. Jahrhundert wurde aber eine ganze Reihe von Verfahren entwickelt, um die Temperatur doch zu messen. Diese beruhten auf der Reaktion verschiedener Materialien wie Flüssigkeiten oder Metallspiralen auf Veränderungen der Umgebungstemperatur und konstruierten Skalen aus einem oder mehreren Fixpunkten. Zu diesen Fixpunkten gehörten neben Gefrier- und Siedepunkt von Wasser der erste Nachtfrost eines Jahres, eine Kerzenflamme oder kalte Keller (Chang 2004:10).

Der Blick auf die Entwicklung von Temperaturmessverfahren verdeutlicht zwei Punkte, die auch für die Digital Humanities relevant sind: 1. Es ist möglich, ein Messverfahren für vermeintlich subjektive Phänomene zu finden. 2. Es kann sehr aufwendig und langwierig sein, ein solches Messverfahren zu entwickeln.

Der Umgang mit Messunsicherheit als Grundlage eines generellen Digital Humanities-Forschungsworkflows

Um einen Messprozess zu entwickeln, können wir den Umgang mit den fünf von Mari et al. (2023) beschriebenen Unsicherheiten im Messprozess als wesentliches Gestaltungsprinzip nutzen (vgl. Abb. 2). Die Prinzipien und die damit verbundenen, zu klärenden Fragen sorgen dafür, dass wir dem Ziel valider Messungen näher kommen – also mit dem entwickelten Verfahren tatsächlich das messen, was gemessen werden soll.

Abb. 2: Unsicherheit im Messprozess (nach Mari et al. 2023:64)

Diese fünf Unsicherheiten sind:

1. **Definitionsunsicherheit (Messobjekt/ Measurand):** Was genau wird gemessen? Ist das Messobjekt (z.B. eine Fähigkeit oder Eigenschaft) klar und vollständig definiert?
1. **Definitionsunsicherheit (Messeinheit):** Welche Vergleichsgröße oder Maßeinheit wird verwendet und ist ihre Bedeutung eindeutig definiert?
2. **Interaktionsunsicherheit:** Ist der Messvorgang vom zu messenden Phänomen unabhängig und beeinflusst die gemessenen Eigenschaften nicht?

3. Kalibrierungsunsicherheit: Wie verankern wir unsere Messungen in (standardisierten) Fixpunkten und Skalen?
4. Instrumentenunsicherheit: Erfasst unser Instrument die Eigenschaft, die wir messen wollen?

Entsprechend müssen z. B. für die Umsetzung einer automatischen Sentimentanalyse eines Romans u. a. folgende Aspekte geklärt werden, um Unsicherheit zu reduzieren:

2. Definitionsunsicherheit (Messobjekt/ *Measurand*): Was ist Sentiment? Welche Phänomene fallen darunter? Bezieht sich Sentiment auf Erzählinstanz und/oder Figuren? Geht es um lokale oder textübergreifende Befunde?

3. Definitionsunsicherheit (Messeinheit): Welche Sentimentwerte werden verwendet? Sind sie eindeutig definiert und ggf. voneinander unabhängig? Welche Texteinheiten werden verwendet (Satzsegmentierung, Tokenisierung, Lemmatisierung)?

4. Interaktionsunsicherheit: Ist die Sentimentmessung un-abhängig vom analysierten Text entwickelt worden? Gibt es zufällig Aspekte in der Implementierung, die die Mess-ergebnisse verändern könnten?

5. Kalibrierungsunsicherheit: Wie können die Messungen in einem Goldstandard verankert werden? Welche (Text-)Daten sind dafür geeignet, etwa weil sie sprachlich/historisch vergleichbar sind?

6. Instrumentenunsicherheit: Misst unser Verfahren wirklich Sentiment oder sind es andere Textphänomene?

Messtheorie für die Digital Humanities – ein Zwischenfazit

Messverfahren als Workflow bieten Wissenschaftler:innen einen Rahmen, um ihre Annahmen zu klären, ihre Modelle zu formalisieren und über den epistemologischen Status ihrer Ergebnisse nachzudenken. Überlegt man, welche Maßnahmen die Messunsicherheiten im Beispiel zur Sentimentanalyse reduzieren könnten, erkennt man, dass es zum Teil bereits etablierte Verfahren dafür gibt, etwa die Nutzung von Goldannotationen und Berechnung von F1-Scores oder die Operationalisierung. Gleichzeitig werden Analyseprozesse selten vollumfänglich in Bezug auf Unsicherheitsreduktion geplant und haben entsprechend potentiell große Unsicherheiten, die unbemerkt bleiben, aber die Qualität des Analyseprozesses deutlich beeinflussen können.

Der skizzierte Workflow und die mit ihm verbundenen Unsicherheiten sind gewissermaßen eine Vorstrukturierung für die Analysen, die wir machen, ohne deren Prozesse und Ergebnisse vorwegzunehmen. Denn bei der Entwicklung von Messverfahren handelt es sich um die *Konstruktion von Wissen* durch empirisch begründete Modellierung. Dies ist eine Perspektive, auf die sich die Geisteswissenschaften einlassen können und müssen – nicht als Bedrohung für die interpretatorische Nuancierung, sondern als valide Methode wissenschaftlicher Analysen. Messung ist kein tech-

nisches Anhängsel der Analyse in den digitalen Geisteswissenschaften – sie ist deren Grundlage.

Bibliographie

Allington, Daniel. 2022. „The Place of Computation in the Study of Culture“. In *The Bloomsbury Handbook to the Digital Humanities*, herausgegeben von James O’Sullivan. Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781350232143>.

Bode, Katherine. 2017. „The Equivalence of ‚Close‘ and ‚Distant‘ Reading; Or, Toward a New Object for Data-Rich Literary History.“ *Modern Language Quarterly* 78.1 (2017), Online-Vorab-Publikation. <https://doi.org/10.1215/00267929-3699787>.

Bowker, Geoffrey C., und Susan Leigh Star. 2000. *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. Inside Technology, herausgegeben von Wiebe Bijker, Edward Jones-Imhotep, und Rebecca Slayton. MIT Press.

Bridgman, Percy Williams. 1927. *The Logic of modern Physics*. Macmillan.

Chang, Hasok. 2004. *Inventing temperature: measurement and scientific progress*. Oxford studies in philosophy of science. Oxford University Press.

Chang, Hasok. 2021. „Operationalism“. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Fall 2021, herausgegeben von Edward N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2021/entries/operationalism/>.

Ciula, Arianna, Øyvind Eide, Cristina Marras, und Patrick Sahle. 2018. „Models and Modelling between Digital and Humanities. Remarks from a Multidisciplinary Perspective“. *Historical Social Research* 43: 343361. <https://doi.org/10.12759/HSR.43.2018.4.343-361>.

Crawford, Kate. 2021. „Classification“. In *The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1ghv45t>.

D’Ignazio, Catherine, und Lauren F. Klein. 2020. *Data Feminism*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11805.001.0001>.

Feest, Uljana. 2005. „Operationism in Psychology: What the Debate Is about, What the Debate Should Be About“. *Journal of the History of the Behavioral Sciences* 41 (2): 131–49. <https://doi.org/10.1002/jhbs.20079>.

Gerstorfer, Dominik, und Evelyn Gius. 2025. „Operationalizing Operationalizing“. *DHd2025*, 345–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943080>.

Flanders, Julia, und Fotis Jannidis, Hrsg. 2019. *The Shape of Data in the Digital Humanities. Modeling Texts and Text-based Resources in a Digital Humanities Context. An Introduction*. Routledge, Taylor & Francis Group.

Gius, Evelyn. 2019. „Computationelle Textanalyse als fünfdimensionales Problem: Ein Modell zur Beschreibung von Komplexität“. *LitLab Pamphlet*, Nr. #8. <https://www.digitalhumanitiescooperation.de/pamphlet-8-computationelle-textanalysen/>.

Gius, Evelyn, und Michael Vauth. 2022. „Towards an Event Based Plot Model. A Computational Narratology Approach“. *Journal of Computational Literary Studies* 1 (1). <https://doi.org/10.48694/jcls.110>.

Jacke, Janina. 2025. „Operationalization and Interpretation Dependence in Computational Literary Studies“. *Journal of Computational Literary Studies* 4 (1): 1. <https://doi.org/10.48694/jcls.3959>.

Mari, Luca, Mark Wilson, und Andrew Maul. 2023. *Measurement Across the Sciences: Developing a Shared Concept System for Measurement*. Springer Series in Measurement Science and Technology. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-22448-5>.

Moretti, Franco. 2013. „‘Operationalizing’. Or, the Function of Measurement in Literary Theory“. *New Left Review*, Nr. 84 (Dezember): 103–19.

Newman, William R. 2025. „Introduction: Traditions of Analysis and Synthesis“. In *Traditions of Analysis and Synthesis*, herausgegeben von William R. Newman und Jutta Schickore. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-76398-4_1.

Pichler, Axel, und Nils Reiter. 2022. „From Concepts to Texts and Back: Operationalization as a Core Activity of Digital Humanities“. *Journal of Cultural Analytics* 7 (4). <https://doi.org/10.22148/001c.57195>.

Piotrowski, Michael. 2019. *Accepting and Modeling Uncertainty*. Zeitschrift Für Digitale Geisteswissenschaften. http://dx.doi.org/10.17175/sb004_006a

Schickore, Jutta. 2025. „Analysis and Induction as Methods of Empirical Inquiry“. In *Traditions of Analysis and Synthesis*, herausgegeben von William R. Newman und Jutta Schickore. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-76398-4_12.

Stevens, S. S. 1946. „On the Theory of Scales of Measurement“. *Science* 103 (2684): 677–80.